

Ходжаян Армен

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У сучасній економіці малі підприємства відіграють важливу роль як джерело інновацій, зайнятості та регіонального розвитку. Водночас ефективність їхньої діяльності значною мірою залежить від сформованого інституційного, фінансового, логістичного та інформаційного середовища. Інфраструктурне забезпечення малого підприємництва постає не лише як технічна чи ресурсна база, а як система взаємопов'язаних інституцій, сервісів і політик, що забезпечують стійке функціонування та зростання малого бізнесу. Для України це питання набуває особливої ваги в умовах поствоєнної відбудови, інтеграції до європейського економічного простору та потреби у подоланні структурних диспропорцій між регіонами.

Поняття інфраструктури малого підприємництва охоплює сукупність інститутів, механізмів і ресурсів, що створюють умови для започаткування, ведення та розвитку малого бізнесу. У відповідності до підходів А. Маршалла та пізніших праць з регіоналістики, інфраструктура розглядається як локалізована система підтримки, що зменшує трансакційні витрати, посилює доступ до ринків, капіталу та знань.

У науковій літературі інфраструктура малопідприємництва поділяється на матеріально-технічну (приміщення, логістика, комунікації), інституційну (органи підтримки, бізнес-інкубатори, агентства розвитку), фінансову (банки, кредитні спілки, венчурні фонди), інформаційно-консультаційну (доступ до даних, освітні програми, консалтинг) та цифрову (електронні сервіси, платформи B2B/B2C, інтернет-інфраструктура) [1]. Її ефективне функціонування потребує системної державної підтримки, зокрема у сфері податкового стимулювання, спрощення адміністративних процедур та забезпечення фінансової доступності.

В Україні існує фрагментарна інфраструктура підтримки малого підприємництва, яка характеризується нерівномірністю розвитку між регіонами, обмеженим охопленням сільських територій та низьким рівнем інтеграції між елементами. Згідно з даними Міністерства економіки України, станом на 2024 рік у країні функціонує понад 100 центрів підтримки підприємництва [2], включаючи регіональні представництва програм «Дія.Бізнес», бізнес-інкубатори та технопарки. Водночас, лише 28% підприємців вважають існуючу підтримку дієвою [4].

Фінансова інфраструктура також має обмежений вплив: частка кредитів, наданих малому бізнесу, залишається на рівні 14% загального обсягу кредитування підприємств [3], а умови фінансування часто є обтяжливими через високі процентні ставки та вимоги до забезпечення. Наявні грантові програми (зокрема, за підтримки ЄС, GIZ, ЄБРР) переважно мають проєктний

характер та не охоплюють критичної маси суб'єктів.

Цифрова інфраструктура розвивається динамічно – прикладом слугує екосистема «Дія», що надає доступ до реєстрації ФОП, ліцензій, бухгалтерських сервісів онлайн. Проте цифровий розрив між урбанізованими та сільськими територіями (низьке покриття швидкісним інтернетом, слабка цифрова грамотність) залишається суттєвим бар'єром.

В умовах воєнного та поствоєнного періоду модернізація інфраструктури малого бізнесу має спиратись на декілька ключових принципів: децентралізацію, інклюзивність, цифровізацію та інтеграцію з міжнародними ринками. Важливим кроком є створення регіональних екосистем підтримки з орієнтацією на кластери та локальні спеціалізації (агроінновації, зелена енергетика, крафтова переробка тощо).

Доцільним є впровадження механізмів державно-приватного партнерства у розвитку бізнес-парків, коворкінгів, логістичних хабів. Зокрема, досвід Польщі та Чехії демонструє ефективність програм ревіталізації індустріальних зон через залучення малого бізнесу з інноваційним або соціальним фокусом [6].

У фінансовому вимірі потрібне активне розширення програм портфельних гарантій, субсидування процентних ставок та стимулювання банків до мікрокредитування – за моделлю Європейського інвестиційного фонду (EIF) [5]. У цифровому аспекті важливим є розвиток платформ підтримки бізнесу за принципом «єдиного вікна» із персоналізованим підходом до підприємців.

Сучасна політика підтримки малого підприємництва потребує перегляду підходів до координації інфраструктурної підтримки. Доцільним є створення Національного агентства розвитку малого підприємництва як органу стратегічного управління та синхронізації дій на центральному і регіональному рівнях. На регіональному рівні слід сформувати інститути економічного розвитку, здатні адаптувати підтримку до потреб локальних малих підприємств та сприяти залученню зовнішнього фінансування (у тому числі з Фонду відновлення України та Інструментів приєднання до ЄС).

Окремої уваги заслуговує розвиток інфраструктури освіти для підприємців – як базового (у системі професійних закладів освіти чи вищих закладах освіти), так і спеціалізованого (в рамках програм МБА, акселераторів, профільних шкіл). Без сучасного підприємницького мислення навіть наявна інфраструктура не буде ефективно використана.

Таким чином, інфраструктурне забезпечення малого підприємництва в Україні виступає критичним чинником економічної стійкості, зростання зайнятості та відновлення післявоєнної економіки. Сучасний стан вимагає системних змін: від фрагментарної підтримки – до інтегрованої багаторівневої моделі, зорієнтованої на потреби регіонів, інклюзивність і цифрову трансформацію. Успішна реалізація відповідної стратегії можлива лише за умов політичної волі, фінансової мобілізації та інституційної модернізації.

Література:

1. Бережницька У. Б. Інституціональне середовище розвитку малого та

середнього підприємництва. Review of transport economics and management, 2021. № 5 (21). С. 21–29.

2. Огляд стану розвитку малого та середнього підприємництва. Міністерство економіки України. 2024. URL: <https://www.me.gov.ua>.

3. Програма підтримки МСП в Україні: результати та виклики. ЄБРР, 2025. URL: <https://www.ebrd.com>.

4. Business Climate Index Report: SMEs in Ukraine. USAID, 2023. URL: <https://www.usaid.gov/ukraine>.

5. EIF Annual Report on Microfinance. European Investment Fund, 2022. URL: <https://www.eif.org>.

6. Policies to Support SMEs in the Post-COVID Recovery. Paris: OECD Publishing, 2020. URL: <https://25159535.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25159535/website/documents/pdf/SMEs/Policy%20recommendations%20for%20SME%20recovery%20and%20long%20term%20resilience.pdf>.